

ДАВЛАТ ХИЗМАТИДА РАҲБАР КАДРЛАРНИНГ БОШҚАРУВ САЛОҲИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШ ЗАРУРИЯТИ

Рафиқова Зиёдахон Акмалжон қизи

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси таянч докторанти
E-mail: ziyodaabdurahimova0311@gmail.com

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистонда амалга оширилаётган маъмурий ислохотлар жараёнида давлат фуқаролик хизматида раҳбар кадрларнинг бошқарув салоҳиятини юксалтириш ва уларни муносиб лавозимларга тайинлаш масаласи муҳокама этилган. Шу билан бирга, давлат бошқаруви соҳасидаги кадрларни тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш ва самарадорлигини баҳолаш бўйича замонавий ёндашувлар ҳамда компетенция моделларини жорий этишнинг долзарблиги очиб берилган. Мақолада давлат фуқаролик хизматида меритократия, ҳалоллик ва профессионаллик тамойилларини татбиқ этиш, бошқарувда миллий ва умуминсоний қадриятлар асосида замонавий раҳбар кадрларни тайёрлашнинг устувор вазифа экани алоҳида ўрин олган.

Калит сўзлар. Бошқарув салоҳияти, баҳолаш механизми, давлат хизмати, раҳбар кадрлар, самарадорлик, кадрлар сиёсати, касбий ривожланиш, рақобатбардошлик, бошқарув самарадорлиги, бошқарув стратегияси.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос повышения управленческого потенциала руководящих государственных служащих государственной гражданской службы и назначения их на соответствующие должности в процессе реализуемой в Узбекистане административной реформы. При этом раскрывается актуальность внедрения современных подходов и моделей компетенций для подготовки, повышения квалификации кадров в сфере государственного управления, оценки их эффективности. В статье приоритетным направлением является внедрение принципов меритократии, честности и профессионализма на государственной службе государства, подготовка современных лидеров на основе национальных и общечеловеческих ценностей в управлении.

Ключевые слова. Управленческий потенциал, механизм оценки, государственная служба, управленческий персонал, эффективность, кадровая политика, профессиональное развитие, конкурентоспособность, эффективность управления, стратегия управления.

Abstract. This article discusses the issue of improving the management potential of leading personnel in the state civil service and appointing them to worthy positions in the process of administrative reforms being implemented in Uzbekistan. At the same time, the relevance of introducing modern approaches and competency models for training, improving the skills of personnel in the field of public administration and assessing their effectiveness is revealed. The article emphasizes the priority task of implementing the principles of meritocracy, honesty and professionalism in the state civil service, and training modern leading personnel based on national and universal values in management.

Keywords. Management capacity, assessment mechanism, public service, management personnel, efficiency, personnel policy, professional development, competitiveness, management efficiency, management strategy.

Бугунги кунда Ўзбекистонда амалга оширилаётган маъмурий ислохотлар даврида давлат хизматида раҳбар кадрларнинг бошқарув салоҳиятини баҳолаш асосида уларни муносиб раҳбарлик лавозимларига тайинланиши «Ўзбекистон — 2030» стратегиясида белгиланган “халқ хизматидаги адолатли ва замонавий давлатни барпо этиш” ғоясини амалга ошириш имконини беради. Шунингдек, давлат бошқаруви тизимида самарадорлик ва натижадорликни таъминлаш учун юқори, ўрта ва қўйи бўғиндаги раҳбар кадрларни бошқарув салоҳиятини мунтазам баҳолаш асосида миллий кадрлар захирасини шакллантириш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистонда давлат бошқаруви соҳасида мутахассисларни тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш бўйича махсус таълим йўналишларини ишлаб чиқиш ҳамда улар фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг замонавий услубларини жорий этишга оид сиёсати давлатнинг бошқарув соҳасидаги устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.

Бугунги ўзгаришлар жараёни бошқарувда миллий ва умумбашарий қадриятларни теран англайдиган, интеллектуал салоҳият ва илғор технологияларни эгаллаган, янгиликларга

мослашувчан, инновацияларга мойил замонавий раҳбар кадрларни тайёрлаш муҳим аҳамият касб этаётганлигини кўрсатмоқда.

«Ўзбекистон — 2030» стратегиясининг Қонун устуворлигини таъминлаш, халқ хизматидаги давлат бошқарувини ташкил этиш йўналиши бўйича 2025 йилга мўлжалланган амалий тадбирлар режасининг 81-мақсадида “Давлат фуқаролик хизматини меритократия, ҳалоллик ва профессионаллик тамойиллари асосида ташкил этиш” вазифаси белиланган бўлиб, бунда Республика ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг раҳбарлик лавозимлари учун компетенция моделини ҳамда профессионал компетенцияларини баҳолаш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари белгиланган⁶⁷.

Мазкур вазифалардан келиб чиқиб, давлат хизматида раҳбар кадрларнинг бошқарув салоҳиятини юксалтириш, уларда маълум даражадаги бошқарув соҳасида билим, малака ва кўникмаларни талаб этади. Мазкур билим ва кўникмалар малака ошириш ва қайта тайёрлаш тизими орқали раҳбар кадрларга етказилмоқда.

Раҳбар кадрларларнинг бошқарув салоҳиятини ошириш бўйича таклиф этилаётган турли дастурлар қўламининг узлуксиз ошиб бориши уларнинг орасидан энг самарали ва ташкилот фаолиятини ривожлантириш стратегиясига мос келувчи дастурларни танлаш масаласига жиддий ёндашувни талаб этмоқда.

Бу бир томондан раҳбарлар салоҳиятини юксалтириш билан боғлиқ молиявий харажатлар миқдори сезиларли даражада юқори эканлиги, иккинчи томондан эса, дастур доирасида олинган билим ва кўникмалар даражасини баҳолаш имкониятларининг чекланганлиги билан изоҳланади.

Эътироф этилган масалалар ташкилот фаолияти натижаларига тизимли таъсир этишини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги икки масалага эътибор қаратишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз: биринчидан, раҳбарларнинг иқтидори ва салоҳиятини юксалтириш бўйича амалга оширилаётган тадбирларнинг мақсади, вазифалари ва баҳолаш мезонларини такомиллаштириш, яъни давлат органлари ва идораларнинг олдига турган бугунги талаб ва вазифалардан келиб чиқиб белгилаш;

иккинчидан, давлат хизматида раҳбар кадрларнинг бошқарув салоҳиятини баҳолаш стандартларини ишлаб чиқиш;

учиндан раҳбар кадрларни бошқарув салоҳиятини баҳолаш тизимини рақамлаштириш орқали инсон омилни камайтириш;

тўртинчидан, давлат хизматида раҳбар кадрларнинг бошқарув салоҳиятини юксалтириш бўйича илғор хориж тажрибасини ўрганиш мақсадга мувофиқ.

Давлат хизматида раҳбар кадрларнинг бошқарув салоҳиятини юксалтиришда динамик ўзгарувчан ташқи муҳит шароитида фаолият олиб бораётган ташкилотлардаги структуравий ва функционал ўзгаришларни ҳам ҳисобга олиш керак. Шу билан бир қаторда, ташкилот фаолиятида юқори технологияларга асосланган ахборот-таҳлилий дастурларни қўллаш, шунингдек, мамлакатни стратегик ривожлантириш дастурлари ва “йўл хариталари”ни ишлаб чиқишда иқтисодиётнинг исталган соҳасида фаолият олиб борувчи ташкилотларнинг роли ва аҳамиятининг ошиши бошқарув аппарати ходимларидан стратегик қарорларни қабул қилиш ва амалга ошириш самарадорлигини кучайтиришни талаб этади.

Бундан ташқари, ташкилот фаолиятини мамлакат иқтисодиёти ва ижтимоий инфратузилмасига таъсири ташкилот ходимларининг моддий ва маънавий жавобгарлик ҳиссининг ошиши, шунингдек, инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш жараёнини ташкил этишда дастлабки техник ва молиявий экспертизани ўтказиш юзасидан талабларнинг кучайтирилиши, фикримизча, малака ошириш ва қайта тайёрлаш тизими орқали раҳбар кадрларнинг бошқарув салоҳиятини юксалтириш жараёнини қайта кўриб чиқишни тақозо этади.

Шунингдек, малака ошириш ва қайта тайёрлаш ўқув курсларида қўлланилаётган ва асосан гепотетик хусусиятга эга бўлган “дублёр” ёки ташкилот фаолиятига таъсир этувчи муайян омилларни ҳисобга оладиган моделлар раҳбар кадрларга мавжуд салоҳиятини намоён этиш имкониятини бермаслигини қайд этиш мумкин.

Давлат фуқаролик хизматида раҳбар кадрларнинг бошқарув салоҳиятини юксалтириш учун малака ошириш ва қайта тайёрлаш тизимидаги ўқув модулларини шакллантиришда танқидий таҳлил асосида ишлаб чиқиш талаб этилади. Бугунги кунда малака ошириш ва қайта тайёрлаш тизимдаги

⁶⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 30 январдаги «Ўзбекистон — 2030» стратегиясини «атроф-муҳитни асраш ва «яшил иқтисодиёт» йилида амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида» пф-16-сон фармони // <https://lex.uz/docs/7369703>

барча ўқув модуллари нафақат бевосита ташкилот фаолиятига тегишли назарий билим, тушунча ва амалий кўникмаларни, шунингдек, ташкилот фаолиятига таъсир этувчи ташқи омилларнинг иқтисодий моҳияти, тизим элементлари ўртасидаги ўзаро алоқадорлик ва ҳамжихатликни ташкил этиш хусусиятлари ҳамда стратегик ёки тактик аҳамиятга эга бўлган қарорларни қабул қилиш ташкилот фаолиятига қай тарзда таъсир ўтказиши, шунингдек, ташкилот фаолиятида юзага келадиган муаммоларни умумиқтисодий ҳолатга таъсири каби масалаларни ўрганишга хизмат қилиши лозим.

Маълумки, “илм-фанда анъанавий тарзда салоҳиятнинг интеллектуал, руҳий, ижодий, жисмоний шакллари ҳақида фикр юритиб келинган. Шу билан бирга, бизнингча, кадрларнинг тегишли фаолиятнинг ўзига хос ва мураккаб вазифаларини бажара олиш даражасини кўрсатадиган малакавий салоҳияти ҳам борки, раҳбарлик фаолиятида уни *бошқарув салоҳияти* дейиш мумкин. Ижро ҳокимияти кадрларининг бошқарув салоҳияти эса – уларнинг реал сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараёнлар хусусиятлари, бу жараёнларни стратегик ривожланиш йўлида йўналтириш қонуниятлари билан бир қаторда умумбошқарув тўғрисидаги билимларни билиш ва улардан самарали фойдалана олиш “қуввати”, кўникмаси ва тажрибаси ҳисобланади”⁶⁸.

Раҳбарлик фаолиятининг натижаси ва самарадорлигини ҳам моҳиятан бошқарув салоҳияти белгилаб беради. Бошқача айтганда, ижро ҳокимияти кадрларининг бошқарув салоҳияти даражаси кўзланган умуммиллий мақсадларга етишишни ё тезлатиши, ё секинлаштириши ва ёки умуман, орқага тортиш таъсирига эга. Ҳукумат кадрларининг тез-тез алмаштирилиши ҳам айнан шу билан боғлиқ. Бундай манзара, айниқса ўтиш даврида қанча кам намоён бўлса, ишнинг унуми, тараққиёт барқарорлиги таъминланишига шунча имкон беради. Ижро ҳокимиятининг маҳаллий бошқарув бўғинлари мисолида бундай ҳолларнинг анча камайиб бўлса-да, ҳамон давом этаётгани улар салоҳиятини узлуксиз бойитиб боришга жиддий қарашга даъват этади.

Раҳбарлик фаолиятининг натижаси ва самарадорлигини ҳам моҳиятан бошқарув салоҳияти белгилаб беради. Бошқача айтганда, ижро ҳокимияти кадрларининг бошқарув салоҳияти даражаси кўзланган умуммиллий мақсадларга етишишни ё тезлатиши, ё секинлаштириши ва ёки умуман, орқага тортиш таъсирига эга. Бошқарув кадрларининг тез-тез алмаштирилиши ҳам айнан шу билан боғлиқ. Бундай манзара, айниқса ўтиш даврида қанча кам намоён бўлса, ишнинг унуми, тараққиёт барқарорлиги таъминланишига шунча имкон беради. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг барча бошқарув бўғинлари мисолида бундай ҳолларнинг анча камайиб бўлса-да, ҳамон давом этаётгани улар салоҳиятини узлуксиз бойитиб боришга жиддий қарашга даъват этади.

Давлат хизматида раҳбар кадрларнинг бошқарув салоҳиятини баҳолаш механизмларини такомиллаштириш зарурияти қуйидаги омиллар билан изоҳланади:

Давлат бошқаруви тизимида юқори самарадорлик ва натижавийликни таъминлаш учун раҳбар кадрларнинг бошқарув салоҳиятини аниқ баҳолаш лозим. Раҳбар кадрларнинг бошқарув салоҳиятининг юқорилиги оптимал қарорлар қабул қилиш билан бирга бошқарув функциялари (режалаштириш, ташкилаштириш, мувофиқлаштириш, назорат ва рағбатлантириш) тўғри амалга ошириш имкони беради. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 21 декабрдаги «Янги Ўзбекистон маъмурий ислохотларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-269-сон ва 2023 йил 25 январдаги “Республика ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятини самарали йўлга қўйишга доир биринчи навбатдаги ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-14-сон фармонларида белгиланган вазифалардан келиб чиқиб, ихчам, профессионал бошқарув тамойилларига асосланган ва самарадорликка йўналтирилган республика ижро этувчи ҳокимият органларининг тизимини шакллантириш вазифаси белгиланган;

Бошқарув бўғининг юқори поғоналарида лаёқатли ва малакали кадрларни танлаш ва лавозимга тайинлаш жараёнини такомиллаштириш учун холис баҳолаш тизими талаб этилади. Бунда раҳбар кадрларни бошқарув салоҳиятини комплекс баҳолаш учун мустақил “ассесмент марказлари” фаолиятини йўлган қуйиш мақсадга мувофиқ. Давлат фуқаролик хизматини салоҳиятли ва истиқболли раҳбар кадрлар билан таъминлашда номзодларнинг билим ва кўникмаларини замонавий технологиялар асосида баҳолаш ҳамда натижаларини таҳлил қилиш, шунингдек, раҳбар кадрлар фаолияти самарадорлигини ошириш юзасидан манзилли чоралар кўриш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 4 октябрда “Раҳбар Кадрларни Баҳолаш Марказини Ташкил Этиш Тўғрисида”ги 629-сон Қарори қабул қилинди. Мазкур қарорда “давлат фуқаролик хизматчиларини шахсий-профессионал диагностика қилиш, компетенциялар модели асосида комплекс баҳолаш” вазифаси белгиланган;

⁶⁸ Султонов А.Ф. Ўзбекистон ижро ҳокимиятида бошқарув маданиятининг ривожланиш жараёнлари. // фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. Тошкент – 2018

Шу сабабли, давлат хизматида раҳбар кадрларнинг бошқарув салоҳиятини баҳолаш тизимини такомиллаштириш давлат бошқарувининг сифатини ошириш ва самарадорлигини таъминлашда муҳим қадам ҳисобланади.

Юқоридаги мулоҳазалардан кўриниб турибдики, бу тизимда фаолият олиб бораётган кадрларнинг бошқарув салоҳиятини ривожлантириш муаммоларини ижобий ҳал қилиш учун, аввало, назарий жиҳатдан ўрганишга бўлган эҳтиёж катта. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти асосий йўналишларига мос кадрлар тайёрлаш масалаларини тадқиқ ва таҳлил қилиш, шу асосда кадрлар бошқарув салоҳиятини ривожлантиришга оид илмий-назарий таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш ниҳоятда долзарбдир.

Адабиётлар руйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон Фармони // <https://lex.uz/docs/6600413>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 21 февралдаги ПФ-37-сон [Фармони](https://lex.uz/docs/6811936) // <https://lex.uz/docs/6811936>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 30 январдаги «Ўзбекистон — 2030» стратегиясини «атроф-муҳитни асраш ва «яшил иқтисодиёт» йилида амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида» пф-16-сон фармони // <https://lex.uz/docs/7369703>
4. Султонов А.Ф. Ўзбекистон ижро ҳокимиятида бошқарув маданиятининг ривожланиш жараёнлари. // фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. Тошкент – 2018